

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ МИГРАЦИЯ ВА ФУҚОРОЛИКНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ ХИЗМАТЛАРИ БИЛАН ХАМКОРЛИГИ

Сотволдиев Отабек Жахонгир ўғли

ИИВ Академияси 310-гурух курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401167>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг миграция ва фуқороликни расмийлаштириш хизмати билан йўлга қўйилган ўзаро ҳамкорликни ва ушбу субъектлар ўртасида тизимли ишлар ва вазифалар ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: миграция ва фуқороликни расмийлаштириш, ҳамкорлик, асосий вазифалар.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ташаббуси билан давлат ва жамият ҳаётининг барча тармоқларига янги нукта назар билан қарашга киришилди. Жумладан, давлатимиз мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, ён-атрофида хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил қўшничилик муҳитини шакллантириш жараёнлари мамлакатимизда олиб борилаётган мазкур ислохотлар самарасини янада оширишга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда ички ишлар органлари соҳавий хизматматларининг ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш ва қонуности ҳужжатларида ҳамда ИИВнинг тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади. Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикаси давлат бошқаруви тизимида инсоннинг шахсий дахлсизлик, эркин ҳаракатланиш ҳамда доимий ва вақтинча турар жой танлашга оид ҳуқуқларини самарали таъминлашга қаратилган бир қатор ислохотлар амалга оширилди. Бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири миграция ва фуқороликни расмийлаштириш хизматлари билан ҳамкорликни қандай усул ва воситалар билан таъминланаётганини тадқиқ қилиш ҳамдир. Замонавий давлатда паспорт-виза соҳасидаги ҳуқуқларни амалга оширишнинг самарали механизми бўлиши ҳамда у ўз ичида фуқароларнинг ҳуқуқлари кафолати бўлиши лозим. Айтилганларнинг барчаси паспорт тизимини амалга оширувчи хизматлар фаолиятини таъминлаш соҳасидаги ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш ва соҳавий хизматлар ҳамкорлигини таъминлашнинг назарий асосларини ўрганиш заруратини кўрсатади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармониға мувофиқ, 2017 йил 11 июль кундаги «Ички ишлар органларининг миграция жараёнлари ва фуқороликни расмийлаштириш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-3126-сонли қарорига асосан профилактика инспекторлари ва миграция ва фуқороликни расмийлаштириш бўлинмалари ходимлари билан ҳамкорликда ҳуқуқбузарликларни олдини олиш чора-тадбирлар амалга оширадilar.

Жумладан:

а) фуқаролардан ва юридик шахсларнинг вакилларида келиб тушган мурожаатларни таҳлил қилиб ва уларни ҳал этиш бўйича ишларни ташкил этиш;

б) Ўзбекистон Республикаси Давлат чегарасидан ўтишнинг белгиланган тартибини бузишга мойил шахсларни аниқлаш, улар билан яқка тартибда профилактика суҳбатларини ташкил этиш;

в) ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни ошириш, аҳоли орасида паспорт тизими соҳасидаги қонунчиликнинг талабларини тушунтириш бўйича тадбирларни амалга оширишда ҳамкорлик ишлари йўлга қўйилган

Профилактика инспекторларининг миграция ва фуқароликни расмийлаштириш хизматлари билан ҳамкорликни самарали ташкил этиш, аввало, ҳамкорлик субъектларининг ушбу тушунча моҳиятини нечоғлик англашларига боғлиқ.

Ўзбекистон Республикасида миграция ва фуқароликни расмийлаштириш хизматлари билан ҳамкорлиги фаолиятининг мазмун– моҳияти ва ташкил этилиш кўламига кўра, миграция ва фуқароликни расмийлаштириш хизматларининг бу борадаги ҳамкорлигини ички ҳамкорлик ва ташқи ҳамкорликка ажратиш мумкин. Бу эса ўз навбатида, Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бўлимларининг норматив ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган хорижий давлатларнинг миграция хизматлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари билан паспорт тизимини таъминлаш масалалари юзасидан ҳамкорлигининг ҳам мавжудлигини инкор этмайди.

Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш хизматлари билан ҳамкорлик – бу фуқароларни ҳужжатлаштириш (паспортлаштириш) уларни рўйхатга олиш (прописка қилиш) мамлакатда паспорт тизими қоидаларига амал қилинишини таъминлашга қаратилган, субъектларнинг қонун ва қонуности ҳужжатларида белгиланган ваколатлари чора–тадбирлари йиғиндиси ҳам паспорт тизимининг долзарблигидир.

Ички ишлар органларининг миграция ва фуқароликни расмийлаштириш фаолиятининг асосий субъектларидан бири бўлиб, паспорт–виза соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, уларни юзага келтираётган сабаб ва шароитларни ўз вақтида аниқлаб барҳам бериш, фуқароларни шахсий паспорт билан таъминлаш, паспорт тизими қоидаларига риоя этмаган шахсларни жаримага тортиш, улар билан тушунтириш ишлари олиб бориш вазибалари уларнинг зиммасига юклатилган. Профилактика инспекторлари Ички ишлар органлари таянч пунктлари негизида Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш хизмати ходимлари билан ҳамкорликда: ўзи хизмат кўрсатётган ҳудудда паспорт тартиби ҳолати учун тўлиқ жавобгар бўлиб, бу борада аҳолига паспорт тизими қоидаларини тушунтиради, хизмат ҳудудида рўйхатдан ўтмасдан ёки паспортсиз яшаётган, шунингдек ҳақиқий бўлмаган паспорт эга бўлган шахсларни аниқлаш мақсадида, хизмат ҳудудидаги хоналарини мунтазам равишда текшириб, ҳуқуқбузарликларни аниқлайди ва уларга нисбатан қонун доирасида чоралар кўради, мансабдор шахслар томонидан фуқароларни ишга қабул қилишда паспорт тизими қоидалари бажарилишини назорат қилади, паспорт тизими қоидаларига риоя қилмаган шахсларга амалдаги қонунларга биноан чора кўради, аниқланган ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни бартараф этиш устидан назорат олиб боради.

Шунингдек мамлакатимизда ички ишлар органларида амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар натижасида Ўзбекистон Республикасида паспорт-визани таъминлашнинг

норматив-хуқуқий базаси шакллантирилди ва такомиллаштирилди. Мазкур нормалар биринчи навбатда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ни таъминлашда ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилди.

References:

1. <https://lex.uz/uz/> (Normativ hujjatlar bazasi)
2. www.google.com (Butun jahon qidiruv tizimi)
3. <https://aniq.uz/uz> (yangiliklar)
4. <https://uz.wikipedia.org/> (Qidiruv resurslar ba'zasi)
5. <https://cyberleninka.ru/> (Elektron kutubxona)
6. <https://kun.uz/>(yangiliklar)

